

SHO‘RLANISH TA’SIRIDA DEGRADATSIYASIGA UCHRAGAN TUPROQLARNI YAXSHILSH YO‘LLARI

Esanova Dinara Muxiddinovna

Guliston davlat universiteti 2-kurs talabasi

Anatatsiya: Mazkur maqolada tuproqlarning turli darajada sho‘rlanishi natijasida degradatsiyaga uchrashi va uning ta’sirida qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligiga bo‘lgan salbiy ta’siri o‘rganilgan bo‘lib, bunday meliorativ holati og‘ir tuproqlar unumdorligini yaxshilashda qo‘llaniladigan meliorativ va agrotexnik tadbirlardan samarali foydalanish orqali, tuproqlar unumdorligini oshirish yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sho‘rlanish, degradatsiyasi, tuz kristallari, drenaj, mikro va makro elementlar, melioratsiya.

Аннотация: В данной статье изучается деградация почв вследствие различной степени засоленности и ее негативное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур. Также рассматриваются способы повышения плодородия почв за счет эффективного использования мелиорации и агротехнических мер, применяемых для улучшения плодородия тяжелых почв в условиях мелиорации.

Ключевые слова: Засоление, деградация, кристаллы соли, дренаж, микро- и макроэлементы, мелиорация.

Abstract: This article studies the degradation of soils due to varying degrees of salinity and its negative impact on the productivity of agricultural crops. It also highlights ways to increase soil fertility through the effective use of reclamation and agrotechnical measures used to improve the fertility of heavy soils in such a reclamation situation.

Keywords: Salinity, degradation, salt crystals, drainage, micro and macro elements, reclamation.

Kirish. Hozirgi kunda yer resurslaridan oqilona foydalanish va tuproq unumdorligini saqlash qishloq xo‘jaligining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Tuproqlar degradatsiyasi jarayonlari orasida sho‘rlanish eng keng tarqalgan muammolardan biri bo‘lib, u ayniqsa sug‘oriladigan hududlarda kuchli namoyon bo‘ladi. Sho‘rlanish natijasida tuproq tarkibida oson eruvchan tuzlar miqdori ortib boradi va bu holat tuproqning fizik, kimyoviy hamda biologik xususiyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Sho‘rlangan tuproqlarda o‘simliklarning normal o‘sishi va rivojlanishini qiyinlashtiradi. Bu ayniqsa sug‘orishga asoslangan dehqonchilik rivojlangan hududlarda sezilarli darajada namoyon bo‘ladi. Shu sababli tuproq sho‘rlanishining sabablari, uning tuproq unumdorligiga ta‘siri hamda ushbu jarayonning oldini olish va kamaytirish yo‘llarini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar taxlili. Tuproq unumdorligini saqlash va uni boshqarish masalalari qishloq xo‘jaligi sohasining muhim ilmiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. R.Q. Qo‘ziyev va N.Y. Abdurahmanov tomonidan yaratilgan ilmiy ishlarda tuproq unumdorligini shakllantiruvchi omillar, ularni boshqarish mexanizmlari hamda agrotexnik tadbirlarning nazariy asoslari keng yoritilgan¹. Mualliflar tuproq unumdorligini oshirishda kompleks va tizimli yondashuv muhim ekanligini ta‘kidlaydilar[1].

Sug‘oriladigan hududlar tuproqlarining xususiyatlari “Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining sug‘oriladigan tuproqlari” monografiyasida batafsil o‘rganilgan bo‘lib, unda tuproqlarning fizik-kimyoviy tarkibi, sho‘rlanish darajasi hamda meliorativ holati tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlar mintaqaviy tuproq resurslaridan samarali foydalanishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi[2].

Yer resurslarini boshqarishda tuproq tadqiqotlari va kartografik materiallarning ahamiyati katta hisoblanib, 2013-yilda ishlab chiqilgan yo‘riqnomada[3] tuproq tadqiqotlarini o‘tkazish, tuproq xaritalarini tuzish va yer kadastri tizimini yuritishning metodik asoslari ishlab tadbiiq etilgan bo‘lib, bu hujjat amaliy jihatdan muhim qo‘llanma hisoblanadi.

Sugʻoriladigan tuproqlarni baholashda bonitirovka usuli alohida oʻrin tutadi. Ushbu yoʻnalishda ishlab chiqilgan uslubiy koʻrsatmalarda tuproq sifatini ball tizimida baholash, ularning unumdorlik darajasini aniqlash mezonlari koʻrsatib oʻtilgan[4]. Bu esa yerlarning iqtisodiy samaradorligini baholash imkonini beradi. Shuningdek, Qoʻziyev.R.Q. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Sirdaryo viloyati sugʻoriladigan tuproqlarining meliorativ holati oʻrganilib, ularning unumdorligini saqlash va oshirish boʻyicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan[5]. Ushbu tavsiyalar zamonaviy qishloq xoʻjaligi amaliyotida muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar tuproq unumdorligini oshirish, meliorativ holatni yaxshilash va yer resurslaridan oqilona foydalanish masalalarini kompleks yoritib beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Shoʻrlanish taʼsirida degradatsiyaga uchragan tuproqlarni yaxshilash yoʻllarini aniqlash maqsadida kompleks ilmiy yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, solishtirma usul va dala-laboratoriya tajribalari asosiy metodlar sifatida foydalanildi. Dala sharoitida tuproq namunalari olinib, ularning shoʻrlanish darajasi, mexanik tarkibi, gumus miqdori hamda fizik-kimyoviy xossalari laboratoriya sharoitida tahlil qilindi. Shoʻrlanish darajasini baholashda elektr oʻtkazuvchanlik, pH koʻrsatkichlari va tuzlar miqdori asosiy mezon sifatida qabul qilindi.

Tuproq degradatsiyasini kamaytirish maqsadida meliorativ tadbirlar (yuvish, drenaj tizimlari, kimyoviy va agrotexnik usullar) samaradorligi tajriba maydonlarida sinovdan oʻtkazildi. Olingan natijalar statistik tahlil qilinib, eng samarali usullar aniqlandi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar va ularning tahlili. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan xalqaro tashkilotlar hamkorligida Orol dengizining qurigan tubida 1,7 million gektar maydonda saksovul, cherkez, qandim kabi shoʻrga va qurgʻoqchilikka chidamli oʻsimliklardan iborat “yashil qoplamalar” barpo etish loyihalari amalga oshirilmoqda. Qolaversa, Qishloq xoʻjaligi vazirligi tomonidan yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashish, sohaga yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish, tabiiy resurslardan ilmiy asoslangan holda oqilona va samarali foydalanishni tashqil

qilish bo‘yicha xalqaro moliya institutlari bilan birgalikda umumiy qiymati 50 million dollarga yaqin qariyb 15 ta loyiha joriy qilinmoqda.

Tarkibida o‘simliklarning normal o‘sib rivojlanishiga zarar yetkazadigan miqdorda suvda oson eruvchi tuzlarni saqlovchi tuproqlar sho‘rlangan tuproqlar hisoblanib, sho‘rlanish darajasiga ko‘ra, turlich ta’sir etish kuchiga egadir. Tuproqni yuza qatlami sho‘rlanishida biologik holatda tuzlarning to‘planishi katta ahamiyatga ega bo‘lib, bunda asosan galofit o‘simliklar tuproqning chuqur qatlamlaridagi suvda oson erigan tuzlarni o‘z ildizlari orqali shimib tana qoldiqlari yer yuzasida saqlanib qolishi natijasida, tuproq yuzasida yil sayin tuzlar ko‘paya boradi va sho‘rlanishga sabab bo‘ladi. Cho‘l zonalarida asosan sho‘rlanish yer yuziga yaqin joylashgan kuchli minerallashgan sizot suvida suvda oson erigan tuzlarning kapillyarlar bo‘ylab yer yuzasigacha ko‘tarilishi, yerlarni noto‘g‘ri sug‘orish va direnaj tizimi ishchi holatda bo‘lmasligi sabab bo‘ladi.

Odatda tuproq tarkibida uchraydigan tuzlar o‘simlik va tuproqlarga ta’siri suvda oson eruvchanligi va uning ta’sir etish zaxarliligi hisoblanadi. Shundan $MgSO_4$ suvda yaxshi eriydi zaharsiz, Na_2CO_3 suvda yaxshi eriydi zaharli, $MgCO_3$ suvda kuchsiz eriydi zaharsiz, $CaCl_2$ suvda yaxshi eriydi juda zaharli, $MgCl_2$ juda yaxshi eriydi yuqori konsentratsiyada zaharli, $NaCl$ yaxshi eriydi juda zaharli, Na_2SO_4 juda yaxshi eriydi zaharli, $CaSO_4$ o‘rtacha eriydi zaharli.

Tuproqlar degradatsiyaning asosiy sabablariga quydagilar kiradi:

Noto‘g‘ri sug‘orish tizimi. Sug‘orish me‘yorlariga rioya qilinmaslik, ortiqcha suv berilishi tuproq qatlamida tuzlarning to‘planishiga olib keladi. Bu esa vaqt o‘tishi bilan tuproqning sho‘rlanishiga sabab bo‘ladi.

Drenaj tizimining yetarli emasligi. Agar joylarda drenaj tizimi yaxshi ishlamasa, yer osti suvlari sathi (kritik chuqurlik) ko‘tariladi va tuzlar tuproq yuzasida to‘planadi.

Yer osti suvlari sathining yuqori bo‘lishi. Yer osti suvlari tarkibida ko‘p miqdorda tuz bo‘lsa, u kapillyar yo‘llar orqali tuproqning yuqori qatlamiga chiqib, sho‘rlanish jarayonini kuchaytiradi.

Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra so‘ngi yillarda sug‘oriladigan yerlarning qarib 50%

dan ortig‘i turli darajada sho‘rlangan bo‘lib, sho‘rlanish tipi sulfatli va xlorid-sulfatli ekanligi, suvda oson eruvchi tuzlar tuproq profilining o‘rta va quyi qismida ortib borishi aniqlangan. Buning natijasida tuproq organik moddasini kamayishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifati yomonlashishi kabi mumoli vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda.

Qayd etish lozimki, sho‘rlanishning o‘simlikka ta‘siri havo harorati, suv bilan ta‘minlanganligi, quyosh nurlarining tushush jadalligi kabi agroiqlimiy sharoitlar bilan ham bog‘liq bo‘lib, unib chiqishi va o‘sish fazalarida o‘simliklarning sho‘rga chidamliligi pasaya borib, so‘ngra chidamliligi yana orta boshlaydi. Hosilga kirish jarayonida o‘simliklarning sho‘rga chidamliligi yana sezilarli darajada kamayadi, gullashdan so‘ng yana ortadi. Sho‘rlangan tuproqlarda o‘simlik hujayralariga suvning o‘tishi sekinlashadi, chunki tuzlar tuproq eritmasining konsentrasiyasini ancha oshiradi. Bunda tuproq «quruqligi» degan hodisa vujudga keladi, chunki tuproq eritmasining osmotik bosimi hujayra shirasining osmotik bosimiga qaraganda kattaroq bo‘lganligi tufayli, suvni kuchli tutib turadi va undan o‘simlik foydalana olmaydi.

Sho‘rga chidamli ekin turlari misolida quydagi qishloq xo‘jaligi o‘simliklarni keltirish mumkin. Makkajo‘xori, bug‘doy, suli, beda, arpa javdar, maxsar, kunjut, supurgi, jo‘xori, tritikali, kungaboqar, sebarga, sudan o‘ti va boshqalar. Sho‘rlanishga **chidamli o‘simliklar** tuzli sharoitda ham o‘sa oladi, ildiz tizimi kuchli bo‘labi, **tuproqdagi tuz ta‘siriga moslasha oladi** va barglarida tuz ta‘siridagi stressiga qarshi **osmotik moslashuvchanlik** mexanizmlari mavjud bo‘lib, **issiq va quruq iqlimga moslashgan** o‘simliklar hisoblanadi. Ushbu o‘simliklar sho‘rlanishni oldini olishga foydasi qisman bo‘lsada **tuproq melioratsiyasiga yordam beradi. Jumladan, kuchli ildizlari tuproq strukturasi yaxshilaydi, tuproq namligini saqlashga yordam beradi, yer yuzasini o‘simlik qoplami bilan yopib tuzning yuqoriga ko‘tarilishini kamaytiradi, organik qoldiq (poya, barg) tuproq unumdorligini oshiradi.**

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, sho‘rlangan tuproqlarda har yili agratexnik va meliorativ tadbirlarni o‘z vaqtida kechiktirmasdan o‘tkazilishini talab qiladi. Sho‘rlangan tuproqning ustki gorizontlaridan sizot suvlarigacha bo‘lgan qatlamlarida tuzlarning deyarli bir xil miqdoriy ko‘rsatkichlarda tarqalganligi tufayli, bunday tuproqlarni sho‘rlangan tuproq toifasiga kiritish lozim. Tuproqlarining meliorativ xolatini yaxshilash uchun yillar davomida, agrotexnik va meliorativ tadbirlarni kechiktirmasdan amalga oshirish, kollektor-zovur tarmoqlarini doimiy ishchi holatini nazorat qilish, sizot suvlar satxini kritik chuqurlikda ushlab turish, sug‘orish va sho‘r yuvish ishlarida me‘yoriy texnologiyalariga qat’iy rioya qilish, ekinlarni almashlab ekishda ilmiy yondoshish orqali, ushbu tuproqlar unumdorligini saqlash va oshirishga hamda yuqori hosil olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo‘ziyev R.Q., Abdurahmanov N.Y. Tuproq unumdorligi va uni boshqarishning ilmiy asoslari. – Toshkent, 2017.
2. Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining sug‘oriladigan tuproqlari. Monografiya. – Toshkent: “Fan”, 2005.
3. Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo‘yicha yo‘riqnoma. – Toshkent, 2013.
4. O‘zbekiston Respublikasi sug‘oriladigan tuproqlarni bonitirovkalash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. – Toshkent, 2005.
5. Qo‘ziyev R.Q. Boirov., A.J., Abdurahmanov.N.Y., Toshqoziyev.M.M., Axmedov.O.U., Ismanov.A.J., Mirsodiqov M.M. Sirdaryo viloyati sug‘oriladigan tuproqlar meliorativ holati va ularning unumdorligini saqlashga doir tavsiyalar. – Toshkent, 2016